

MUSEU ESCOLAR DO COLÉGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO (FASE 1): PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS - A COLEÇÃO DE ÓTICA¹

Katya Mitsuko Zuquim Braghini²
Amabile Miranda Regis Isaac³
Larissa Costa Cote⁴
Livia Bandeira de Figueiredo⁵
Mariana Matos da Silva⁶
Mariana Prada de Lima⁷

Introdução

Trata-se da apresentação parcial do inventário das coleções científicas do Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, mais especificamente, dos trabalhos feitos em torno da coleção de ótica. Esta coleção tem sido contabilizada, classificada e identificada por meio do trabalho de uma equipe de Iniciação Científica em nível de Ensino Médio. As pesquisadoras são alunas do Colégio Marista Arquidiocesano e também fazem parte do Núcleo de Estudos Escola e seus Objetos (NEO), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

O Museu Escolar do colégio integra seu Memorial. Este Memorial é resultado de um projeto com o objetivo de reforçar a sua memória institucional. Essa ação viria a ser precursora e base das comemorações dos 150 anos de existência do colégio e centenário da

¹ Este trabalho faz parte da investigação desenvolvida no projeto “Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (fase 1): planejamento e organização do inventário dos materiais científicos”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

² Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora e pesquisadora do PEPG em Educação, História, Política, Sociedade (EHPS). Coordena o Núcleo de Estudos Escola e seus Objetos (NEO). E-Mail: <katya.braghini@yahoo.com.br>.

³ Pesquisadora de Iniciação Científica (Ensino Médio) do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. E-Mail: <amabileregis@gmail.com>.

⁴ Pesquisadora de Iniciação Científica (Ensino Médio) do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. E-Mail: <larissacote@hotmail.com>.

⁵ Pesquisadora de Iniciação Científica (Ensino Médio) do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. E-Mail: <liviabandeira35@gmail.com>.

⁶ Pesquisadora de Iniciação Científica (Ensino Médio) do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. E-Mail: <mariana.matos.ismart@gmail.com>.

⁷ Pesquisadora de Iniciação Científica (Ensino Médio) do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. E-Mail: <mariana.prada@hotmail.com>.

administração dos irmãos Maristas em 2008.⁸ Os resultados dessas ações – pesquisa histórica e cronologia inicial, organização prévia da documentação e o acesso ao público – foram alvos de diversas apropriações e usos pela comunidade escolar e resultou na montagem do Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo.

O seu Museu Escolar é composto por diversos objetos e instrumentos científicos vinculados ao ensino das ciências (Física, Química, História Natural), levando em conta suas subdivisões disciplinares. Há instrumentos para o ensino de Mecânica, Astronomia, Hidrostática, Pneumática, Calorimetria, Ótica, Eletricidade, Magnetismo, Acústica⁹.

Alguns dos objetos da coleção científica foram concebidos para o uso didático, são conhecidos como científicos de caráter pedagógico para demonstrações operatórias ou contemplativas; são, assim, objetos projetados de modo que os fenômenos físicos sejam sentidos e não apenas observados. Também existem, nesta coleção, instrumentos de precisão e medição que foram adaptados para a ação escolarizada. Vemos que a maior parte da coleção científica do Arquidiocesano é constituída de modelos e de instrumentos do tipo pedagógicos, itens usados com o propósito de se ensinar as ciências por meio da replicação de experiências.

O inventário do Museu Escolar é desenvolvido desde o início do ano de 2016, dentro de um projeto chamado “Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo (fase 1): planejamento e organização do inventário dos materiais científicos”. O acervo de Física está dividido por coleções referentes ao ramo de ensino da disciplina: Ótica, Termodinâmica, Eletricidade etc. Participam do inventário do acervo pesquisadores de iniciação científica de ensino médio, mestres e doutorandos.

Estão sendo contados e analisados pelas estudantes de ensino médio os itens usados para o ensino da Ótica, subdivisão do conhecimento da disciplina de Física e para os estudos referentes à luz. As peças são, majoritariamente, de época compreendida entre a segunda metade do século XIX e o início dos anos 1930, de acordo com o levantamento de outras documentações.

No caso, entende-se que a relação entre a pesquisa de pós-graduação e o ensino médio é colaboradora na formação de pesquisadores que compreendam a construção da pesquisa histórica pelo trato documental. Busca a formação dos estudantes ao entendimento sobre a

⁸ Fundado na França pelo padre José Bento Marcelino Champagnat (1789-1840), o Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria, ou Irmãos Maristas, nome pelo qual são conhecidos, é uma congregação católica que, desde os primórdios, teria sua missão religiosa associada à Educação sem, no entanto, que isso signifique prescindir do processo de evangelização e difusão dos valores do catolicismo.

⁹ Para saber mais sobre a coleção do Museu Escolar, confere: BRAGHINI, Katya. Z., PIÑAS, Raquel. Q. e PEDRO, Ricardo. T. (2014).

guarda, salvaguarda e a importância das coleções científicas do colégio, para a história da educação e para a história das ciências. O texto apresenta o processo do trabalho e formação das alunas em torno da organização do inventário, voltando o olhar para o ensino no tratamento do patrimônio histórico.

Esta comunicação é um relatório das atividades feitas em torno da inventariação da coleção de ótica. Para tanto, são apresentados, um breve histórico das coleções científicas que estão sob investigação; os trabalhos desenvolvidos com e pelas pesquisadoras; a ficha de catalogação usada na ação e o instrumento de pesquisa, finalizando com a apresentação dos resultados parciais do levantamento de dados.

Breve histórico da coleção de objetos científicos do Colégio Marista Arquidiocesano

Em 1856, no bairro da Luz, região central da cidade de São Paulo, sob determinação do bispo D. Antônio Joaquim de Melo (1852 – 1861), foi solicitada aos freis capuchinhos de Sabóia a implantação do Seminário Episcopal de São Paulo, no bairro da Luz. Por conta da sua localização privilegiada e para atender a demanda crescente, em 1858, ao lado do Seminário foi instalado o Colégio Diocesano, destinado a receber os alunos não aspirantes ao sacerdócio.

Por mais duas décadas (de 1858 a 1879), foi a Ordem Capuchinha responsável pelo colégio. Em 1904, por ordem do bispo de São Paulo, D. José de Camargo, separou-se o Seminário do Colégio, tendo os padres Diocesanos como mantenedores. O Colégio conseguiu a sua primeira equiparação ao Colégio Pedro II em (1900), fato que impulsionou o aumento das matrículas, chegando a quase 200 alunos matriculados.

Em 1908, foi concedida à guarda da instituição aos Irmãos Maristas. A Diocese de São Paulo foi elevada a Arquidiocese e, portanto, a escola passou a se chamar Colégio Arquidiocesano de São Paulo e ofereciam-se os cursos primário e secundário em regime de internato ou semi-internato.

Quando assumiram o Colégio, os Irmãos Maristas herdaram o Gabinete de Ciências que fora montado pelo Frei Germano d'Annecy, até então o responsável por ministrar as aulas de Física, Matemática, Astronomia, Botânica e Mineralogia, em seu conhecido gabinete dentro da escola.

Após a saída dos Capuchinhos, o Padre João Batista Vanesse, designado o diretor da instituição, listou em 1900 os instrumentos e objetos científicos no documento de equiparação do colégio ao Ginásio Nacional. À época, o gabinete de Física e Química possuía

61 instrumentos acompanhando ao que era estabelecido como currículo obrigatório apresentado no colégio secundário modelar (BRAGHINI, PIÑAS E PEDRO, 2014).

No final dos anos 1920, os Maristas constroem uma nova sede, no bairro da Vila Mariana. O novo edifício foi pensado para atender, receber e ampliar o museu pedagógico e os laboratórios, com o intuito de se tornar “um dos melhores estabelecimentos congêneres”, segundo a indicação do inspetor federal de ensino no Livro de ocorrências em 1935 (BRAGHINI, PEDRO, PIÑAS, 2014, p.39).

O Museu Escolar do Arquidiocesano, à época de sua criação, foi pensado para fins didáticos, organizado por motivos variados e associados aos seguintes eventos: a história de uma instituição católica na cidade de São Paulo, em meio às discussões sobre o estabelecimento de um ensino laico e republicano, na passagem do século XIX para o XX; o apelo à modernização da educação por meio do ensino de ciências que passa a ser compreendido como uma nova expressão da humanidade civilizada e urbana; a circulação de objetos científicos, tornados pedagógicos, apresentados em catálogos de vendas e que nos mostram um verdadeiro mercado em torno das Ciências. À época, foram elevados à posição de novos símbolos de prestígio para a escola, favorecendo a publicidade das instituições que os adquirissem. Coleções científicas depositadas em colégios fomentam novos significados sobre a pesquisa científica.

O Museu Escolar, ao longo de sua existência, primeiro como espaço didático, planejado e organizado para as aulas, depois como ambiente de salvaguarda de artefatos, não deixou de receber acréscimos ao longo de sua história. Fosse por compra de novos objetos ou por doação feita por professores e ex-alunos, hoje, a coleção abriga peças de diversos períodos do século XX. Por serem ao mesmo tempo materiais escolares e tecnocientíficos, correram riscos de descartes sem critérios quando deixam de serem “inovações”.

A coleção do colégio passou por uma fase de abandono, entre o final dos anos 1950 e meados dos 1960 e, especialmente os instrumentos para ensino de Física e Química, sofreram o desgaste natural do tempo, agravados com o acondicionamento inadequado. Por meio dos relatos de professores, hoje aposentados, descobriu-se que o espaço de guarda dos instrumentos constituiu-se em um depósito caótico de coisas: lentes perdidas, lâmpadas quebradas, peças soltas, vidros rachados, peças de bronze oxidadas, cobertas com zinabre, infestadas por cupins, correias de couro partidas etc.

Até o ano de 2008, muitas das informações relativas aos instrumentos para o ensino de Física – uma das coleções que compõe o Museu Escolar – havia se perdido. As peças

também estavam aglomeradas nos armários, sem identificação e mantidas fechadas, apenas recebendo cuidados de higienização.

No caso do Colégio Marista Arquidiocesano, houve um impulso nas ações de preservação dos acervos históricos institucionais com as comemorações de centenário e sesquicentenário, em 2008. A partir dos trabalhos de recuperação das informações sobre esse acervo, foram montadas ações de valorização de seu patrimônio e divulgação de sua existência junto à comunidade escolar.

Atualmente, os objetos científicos estão dispostos em armários distribuídos nos átrios (do 1º, 2º e 3º andares) e pelos corredores do 3º andar do edifício. Foram adquiridos 47 novos armários para a guarda dos objetos que continuam expostos nos corredores e átrios de três pisos do edifício escolar. Os armários destinados aos aparelhos para o ensino de Física foram revestidos de *insulfilm*, padrão museu, com o intuito de minimizar efeitos da fotodegradação, fato que ainda não aconteceu com o mobiliário destinado aos animais taxidermizados. No laboratório de Biologia, são mantidos, em armários dispostos na sala e em um mezanino, os antigos modelos de Botânica, Zoologia e Fisiologia usados nas aulas de História Natural, bem como a coleção de rochas para as aulas de Mineralogia.

A coleção de Física-Química passa pelo processo de inventariação. A equipe que trabalha com as coleções foi constituída por um grupo de pesquisadores de várias áreas do conhecimento, composta por investigadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) e Museu Nacional de Ciências – Universidade de Lisboa.

Iniciação Científica – Relato de experiência

Uma das preocupações em relação ao processo de inventariação dizia respeito à conexão entre o próprio projeto organizado na pós-graduação e a comunidade escolar. Um dos elementos que torna pertinente a ação de salvaguarda de objetos e documentos é ter a própria comunidade escolar como sujeito ativo no processo, até mesmo como forma de entendimento, valorização e formação por meio de seu próprio patrimônio histórico. Aqui, o patrimônio é pensado como “documento monumento”, levando em conta a escolha e a guarda daquilo que a própria comunidade elencou como parte de sua história.

Portanto, havia a necessidade de articular os conhecimentos relativos à guarda e salvaguarda da coleção aos processos educacionais do colégio. A vertente de ensino pelo patrimônio ocasionou o contato com as alunas que passaram à experiência de participar de

um projeto científico acadêmico. Da relação estabelecida, guia-se o trabalho para a compreensão da importância histórica dos acervos que estão à vista de todos, mas que nem sempre são compreendidos como elementos formidáveis de ensino e pesquisa, estando “naturalizados” enquanto expostos pelos armários nos corredores. Dessa ideia motriz, surgiu um corpo de investigadoras que representa essa comunidade no estudo da história científica da escola que lhes forma.

O primeiro passo para a conexão ensino e pesquisa aconteceu durante o “Projeto Escolha”. Este projeto é uma ação curricular da escola desde 2013. Busca estimular a construção de livres habilidades e aprendizagens. A proposta foi elaborada a partir das matrizes curriculares dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), dentro do eixo Natureza/Humanidades e Linguagem. Dessa forma, essa proposta considera que os procedimentos do Trabalho Científico possam ser ensinados.

O Projeto Escolha é direcionado especificamente aos alunos do 1 e 2º ano do ensino médios, possibilitando um currículo na modalidade semi-integral, flexível que pretendem oferecer uma formação intercultural com autonomia. A estrutura do projeto constitui-se de cursos de livre escolha optativos oferecidos por educadores da instituição ou profissionais convidados. Os cursos são desenvolvidos no formato oficina, com duração semestral, em um total de 08 encontros de duas horas-aulas cada (1h30). A dinâmica do curso valoriza a junção entre teoria e prática, incentivando o protagonismo e produção dos alunos.¹⁰

Em meio ao curso, tentou-se mostrar os procedimentos básicos do trabalho do historiador, apresentando ideias e noções sobre a cultura material e os meios utilizados para a retirada de dados e informações das peças que progressivamente eram apresentadas.

Ao final das oficinas, duas alunas apresentaram interesse participar do grupo, que passou por mudanças com saída de uma das alunas e ingresso de outras, atualmente são cinco investigadoras da coleção. O trabalho do grupo é o de higienizar, registrar os dados na base de dados, organizar as listas com as tipologias, fotografar as peças, identificá-las e etiquetá-las. Todos os processos acompanham as especificações científicas de controle e planejamento museológico de coleções que serão explicadas logo abaixo.

Essa fase do trabalho pensa o uso do patrimônio histórico da escola à maneira de Vinão-Frago (2012 e 2014), quando este aponta para a necessidade de vinculá-lo ao ensino e

¹⁰ O Projeto Escolha foi denominado “O ofício do Historiador” e ministrado por Profa. Dra. Katya Braghini (PUC-SP), Profa. Dra. Paula Assis (Faccamp-SP), profa. Ms. Raquel Quirino Piñas (Arquidiocesano) e prof. Ms. Ricardo Tomasiello Pedro (Arquidiocesano).

IX CBHE História da Educação: global, nacional e regional

à pesquisa e sobre a possibilidade de usá-lo como fonte para o ensino na atualidade, respectivamente.

Foto 1 – Parte do grupo de alunas de iniciação científica explica o trabalho desenvolvido com a coleção de ótica, março de 2017.

Fonte: Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo.

Foto 2 – Alunas de iniciação científica e demais membros participantes do NEO, março de 2017.

Fonte: Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo.

Pergamum Museu

A identificação das peças atribui à nomenclatura, o ramo científico no qual a peça está classificada, considerando denominações de inventários anteriores e outros nomes que possam ser atribuídos ao item. Como esclarece Meloni (2011, p.55-56), não existe uma uniformidade histórica dos nomes dos aparelhos, variando de acordo com o uso, fabricante, ou cientista descobridor do fenômeno. Há ainda os registros feitos em inventários de escolas cujas denominações variam bastante, denotando, inclusive, que os responsáveis pelas listagens não tinham o domínio dos nomes dos objetos.

O inventário em foco parte da ideia de uniformização terminológica no campo de identificação inicial, pensando os termos dentro de uma nomenclatura de objetos científicos estabelecidos por meio de critérios técnicos. A nomenclatura padrão visa à facilitação da comunicação entre pesquisadores, de modo a promover a pesquisa pelo intercâmbio; mirando uma valorização conjunta do patrimônio científico e escolar.

A uniformização terminológica está amparada nos trabalhos de uma rede de museus de ciências, sob a coordenação do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) e o Museu Nacional de História Natural e da Ciência (Universidade de Lisboa) que organizou o *Thesaurus* de Instrumentos Científicos em Língua Portuguesa, fonte de consulta deste inventário.¹¹

Os campos descritivos da ficha de registro foram sugeridas por Granato et al. (2013, p.5). Os autores aconselham a montagem de um modelo de ficha de registro e descrição de objetos científicos, composto pelos seguintes campos: foto representativa do objeto, localização, estado de conservação, documentos associados (notas fiscais, etc.), compilador/data (dados do responsável pela descrição), descrição e função do objeto, denominação, nome vulgar, número, materiais, dimensões, fabricante, marcas/inscrições, legendas e ano de fabricação. A descrição individual do objeto apresenta as dimensões físicas e características materiais, indica sua procedência/fabricação e possível datação, inclui as inscrições e marcações existentes e o uso para o qual o artefato se destinava.

As informações obtidas são sistematizadas nas fichas e o registro visual é feito por meio de fotografias da peça em diferentes ângulos. Posteriormente, é realizada a inserção dos dados e imagens em plataforma digital para futuras consultas. Os estudos a partir desses objetos busca compreender a origem, sua função, as prescrições legais e concepções em torno

¹¹ Disponível em: <http://chcul.fc.ul.pt/thesaurus/> Acessado em: 01/03/2017

do ensino de ciências que nortearam seus usos nas instituições educacionais em diferentes contextos.

Além das questões estruturais, existe uma preocupação em aperfeiçoar e criar novas ferramentas, a partir das demandas apontadas pelos usuários, pesquisadores. Dentre as demandas particulares, há a necessidade de apresentar as referências visuais em registros descritivos. Esses procedimentos auxiliam no processo de identificação de coleções que exigem um maior grau de especificidade. É possível enriquecer o registro com fotografias, imagens e *links*, que são recursos importantes quando levamos em consideração aspectos relacionados às questões de preservação e a difusão do conhecimento.¹² Tal ficha de identificação dos objetos científicos foi construída dentro da base de dados intitulada *Pergamum Museu* que será aberta e de uso livre.¹³

Resultados parciais

A primeira listagem apresenta 112 objetos voltados ao estudo da ótica e para a observação dos fenômenos naturais ligados à luz: conjunto de espelhos (convexo, plano, cônico etc.), prismas diferenciados (Newton, retangular, líquido etc.); diferentes lentes; instrumentos de precisão (polarímetro, espectroscópio, variados microscópios); brinquedos óticos (disco de Newton, caleidoscópio); diferentes modelos de projetores (lanterna de projeção, lanterna mágica, projetor de slides e filmes) e câmeras fotográficas.

Os diferentes objetos listados nos contam uma história sobre as necessidades e ideias que asseguraram sua presença nas escolas. A existência e quantidade das peças é indicativa das preferências docentes e exigências sobre o ensino de ciências que moldaram a aquisição da coleção. Contudo é necessário ter em vista, que as ausências ou perdas não contabilizadas, deixaram suas marcas no acervo ao longo da história.

No processamento dos dados pela listagem retirada do relatório gerado pelo sistema Pergamum, apresentamos a seguinte mostra panorâmica, parcial. Dos 112 objetos descritos inicialmente, 74 foram inventários pelas estudantes de Iniciação Científica. Para este

¹² Dentro deste contexto são organizados periodicamente encontros nacionais e regionais como uma estratégia para facilitar a troca de informações, mapear novas necessidades e conhecer práticas de excelência relacionadas ao uso do *Pergamum*.

¹³ A Rede Marista utiliza o sistema *Pergamum* desde 2003 para a gestão da coleção bibliográfica institucional. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) é detentora dos direitos autorais e responsável pela comercialização deste banco de dados. Em 2011 que a equipe de programação do *software* iniciaria o desenvolvimento de um módulo específico para coleções museológicas. Tal como ocorre com a catalogação de materiais bibliográficos o *Pergamum Museu* utiliza a *Machine Readable Cataloging* (MARC) na definição dos campos da planilha e para a inserção dos dados.

trabalho foram selecionados os seguintes itens para a análise: aspectos gerais; estado de conservação, tipologias; fabricantes.¹⁴

TABELA 1
Coleção de Ótica: Museu escolar Colégio Marista Arquidiocesano
Dados Parciais, Março, 2017.

Objetos	Quantidade
Conjunto de espelhos	13
Prismas	9
Diferentes lentes	9
Instrumentos	16
Brinquedos óticos	17
Projetores	7
Câmeras	3
TOTAL	74

Fonte: dados coletados *in loco* pelo(s) autor(es), mar. 2017
Museu escolar Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo

Os brinquedos óticos ou “brinquedo científico” são denominações conferidas às peças que foram concebidas pensando o aspecto lúdico como vetor da atenção e da vontade do aluno em aprender. O uso desses objetos converte a experiência a um entretenimento que desperta a atenção da criança.

Percebe-se que a coleção de ótica do Museu Escolar visa apresentar os fenômenos da luz, partindo de uso de diversas lentes, conjunto de espelhos, projetores, instrumentos de precisão, câmeras, brinquedos óticos e prismas. Não apenas no estudo relacionado às leis relativas da luz, mas a sua utilização prática, fazer projetar representações sobre o mundo e condução estéticas, no caso de projetores ou câmeras.

¹⁴ Há ainda informações sobre o estado de conservação da peça e suas hierarquias no campo das ciências, bem como, conteúdo sobre as funções e usos de cada uma das peças o que servirá aos pesquisadores, futuras análises. Faltam informações precisas sobre quais foram os professores e quanto foi gasto para a aquisição de tais objetos. Da mesma forma, os registros de tempo necessitam de um levantamento mais apurado. A maioria das peças não possui a sua data de fabricação e não foram encontrados documentos com registros. No entanto, há um trabalho paralelo que procura buscar datas aproximadas, por listagens incluídas nos dois processos de equiparação ao Ginásio Nacional, pelos quais passou o colégio.

No caso desta apresentação, privilegiou-se o conjunto de objetos, organizados em pequenas coleções “lentes”, “espelhos”, “prismas”, “brinquedos óticos” etc. Mas, é importante deixar claro que as lentes, prismas, conjunto de espelhos são tratados como “instrumentos científicos” pelo Thesaurus: “instrumentos de contemplação” (lentes); “instrumento de demonstração e estudo contemplativo” (prismas); “instrumento de medida” ou “instrumento de demonstração e estudo contemplativo” a depender dos diferentes tipos de espelhos.

As condições físicas da coleção inventariada são satisfatórias. O estado de conservação é bom em 49 peças, regular em 22 objetos e ruim em apenas 3. No geral os objetos apresentam desgaste, oxidação e mofo associado à degradação ao longo do tempo. Algumas informações sobre o estado de conservação evidenciam o uso prolongado desses objetos, as marcas de empunhaduras, arranhões no metal e manchas. Outras marcas mostram a ação dos professores em prolongar a vida útil do recurso didáticos, “restaurações”, repinturas e adaptações de partes danificadas.

TABELA 2
Coleção de Ótica: Quanto a tipologia
Dados Parciais, Março, 2017.

Objetos	Tipologia
Conjunto de espelhos	Aparelho para estudo da reflexão, espelho plano fumê com pedestal, espelho côncavo, espelho convexo, espelho plano, aparelho de sete espelhos, espelho cilíndrico com anamorfose, espelhos planos associados, espelho plano, aparelho de setes espelhos
Prismas	Poliprisma, prisma retangular, prisma líquido, grade/rede de difração
Diferentes lentes	Binóculo, lente convexa, lente convergente, lente divergente, lente plano-convexa, kit de lentes
Instrumentos	Espectroscópio de prima, estereoscópio, polarímetro/sacarímetro, microscópio, aparelho de Silbermann, fotômetro de Rumford, pinça de turmalina
Brinquedos óticos	Disco de cores primárias, disco de Newton, caledoscópio
Projetores	Placa projetável para demonstração de Astronomia, placa projetável para estudos geométricos, lanterna mágica, projetores variados
Câmeras	Câmera escura, lanterna de projeção, câmera fotográfica, filmadora, projetor de slides,

Fonte: dados coletados *in loco* pelo(s) autor(es), mar. 2017
Museu escolar Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo

Cada um dos objetos apresentados possui uma função e suas formas de uso estão ligadas a uma história da educação dos sentidos, do olhar, da condução da visão. Nas

ciências, possuem hierarquias e apresentam diversas teses e hipóteses que estão ligadas à razão de seu uso e que estão condensadas à história do objeto. Os objetos de ótica são definidos no Thesaurus como “instrumento demonstração” para “estudo”, “observação”, “contemplação”, “operativo”, “de medida” etc.. Para esta apresentação, foi organizada uma lista por grupos de objetos. Mas foram recolhidas também informações sobre a função de cada um dos objetos, em relação à sua hierarquia na ciência. Essas informações, datadas e com o cotejamento com outros documentos de pesquisa (livros didáticos, atividades e exercícios de Física, conteúdos de revistas de ensino) podem nos dar um panorama geral de como eram as práticas de ensino ligadas à ótica. Devido ao grande acúmulo de informações, esse material referente à função dos objetos será apresentado em outra oportunidade.

TABELA 3
Coleção de Ótica: Fabricantes, Março, 2017.

Fabricante/ Nome	Local	Quantidade
Deyrolle	França	12
Les Fils D'Emile Deyrolle	França	2
Ducretet	França	8
A.Picard (Paris)	França	4
Les Fils D'Emile Deyrolle	França	2
Unis France	França	1
Carl Zeiss	Alemanha	2
Zeiss Icon	Alemanha	1
Ernst Leitz Wetzlar	Alemanha	1
Winkel Zeiss Göttinger	Alemanha	1
Philips	Alemanha	1
Underwood & Uderwood(NY)	Estados Unidos	1
Devry	Estados Unidos	1
Tecmé Ltda.	Brasil	1
Instituto Científico São Jorge	Brasil	1
Hilger	Inglaterra	1
Ebata	Japão	1
Relev	-	1
Sem referência	-	34
TOTAL		74

Fonte: dados coletados *in loco* pelo(s) autor(es), mar. 2017
Museu escolar Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo

Há uma grande variedade de fabricantes, a maioria estrangeira, sendo mais presentes os objetos comercializados pelas casas francesas Maison Deyrolle (depois, Les Fils D'Emile Deyrolle), Ducretet e A. Picard. A listagem acompanha a bibliografia nacional que tem apontado para a Maison Deyrolle como a empresa que bem vendeu para as escolas, destacando-se no estado de São Paulo. Outros nomes mostram as preferências por marcas e o consumo dos objetos. As alemãs como Carl Zeiss, Ernst Leitz Wetzlar dedicadas sobretudo a fabricação de lentes e microscópios, e Winkel Zeiss Göttingen com instrumentos de medida. Destaque para o aparecimento de empresas estadunidense e brasileiras no acervo.

A lista de fabricantes possibilita o entendimento do mercado de objetos para ensino e a circulação desses itens enquanto mercadorias. O comércio desses materiais era realizado via catálogo, o produto era apresentado em anúncios e adquirido por instituições e educadores que recebiam dos fabricantes orientações quanto ao uso didático dessas peças. Os objetos carregam perspectivas de ciências, que foram introduzidas nas escolas, via consumo.

Não foi possível encontrar registros de todos os fabricantes (s.n.). O item “sem nome” ou “sem referência” tem a ver com a não marcação do nome da empresa nas peças ou está relacionado à perda ou retirada das placas de identificação, ou apagamento das inscrições ao longo do tempo.

As datas de aquisição para a marcação do tempo só serão possíveis, no caso da maioria das peças, a partir do cotejamento com outras documentações convergentes (lista de materiais inçada no processo de equiparação ao Ginásio Nacional, indicações de compra publicadas na revista *Echos*, publicação anual da instituição quando funcionava em regime de internato). Os catálogos dos fabricantes indicam os períodos de comercialização de algumas das peças existentes. Os documentos encaminhados à Inspeção Pública de Ensino pelo colégio listam os itens que compunham a coleção apresentando referência aproximada de aquisição. As fotografias para registros dos ambientes escolares, como por exemplo: laboratórios, gabinetes de física e Museu Escolar, apresentam os objetos que compõem a coleção. As informações obtidas no cruzamento dessas fontes oferecem informações sobre a possível datação dos objetos da coleção.

Conclusões

Ao longo da existência do Colégio Marista Arquidiocesano, o Museu Escolar, do qual faz parte os objetos de ótica, teve sua própria trajetória. A montagem dessa coleção teve por objetivo dotar a escola de acordo com as prerrogativas de ensino existentes na passagem o

século XIX para as primeiras décadas do XX. O Colégio Arquidiocesano por meio de seus recursos e espaços destinados ao ensino de ciências apresentou-se como estabelecimentos de excelência educacional e exatamente por isso elevou-se a condição de colégio equiparado ao Colégio Pedro II em 1935.

Na última década a coleção foi alvo de ações de conservação e salvaguarda, que objetivavam sua preservação enquanto patrimônio escolar e como fonte para o ensino da história da educação e das ciências. As ações realizadas entre 2015 e 2017, com o Projeto Escolha e a Iniciação Científica de alunos de ensino médio conferiram a essa coleção uma ressignificação de seu uso pedagógico, dessa vez, enquanto cultura material para a educação patrimonial e fonte para o aprendizado sobre a produção historiográfica.

A participação de estudantes de ensino médio enquanto pesquisadoras de Iniciação Científica no trabalho de inventário da coleção do Museu Escolar estabeleceu a articulação da investigação acadêmica com a comunidade escolar. O que contribuiu para a desnaturalização dos acervos existentes, visíveis ao olhar dos estudantes, mas não utilizados no ensino, e muitas vezes ignorados pelos educadores em seu potencial pedagógico.

O Projeto Escolha objetivava o entendimento dos estudantes de como a narrativa histórica é escrita, e também a identificação de estudantes interessados na disciplina de história e em discussões que englobavam temas como: memória, patrimônio, preservação. A iniciação científica no ensino médio possibilita aos estudantes a introdução à pesquisa acadêmica e dos procedimentos metodológicos que a estruturam: a análise de objetos enquanto fontes históricas, o levantamento de suas informações, a investigação sobre seus usos e funções e a tabulação desses dados. Colabora para a ampliação do entendimento da história, geralmente abordada pela escola enquanto disciplina, mas pouco elucidada como ciência e construção.

O trabalho desenvolvido pelas alunas de iniciação científica no inventário da coleção de ótica do Museu Escolar, põe em pauta a importância dos acervos escolares, como patrimônio cultural, fonte histórica e como recurso didático. O uso pedagógico dos acervos históricos é ainda pontual e ilustrativo. Nas ações de iniciação científica foram articulados de maneira a incentivar o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que permeiam a formação dos estudantes do ensino médio.

Na atualidade o cuidado com as peças é um tema em pauta, devido à importância do patrimônio histórico científico e do ensino. Portanto, há a necessidade de manter o material o mais estabilizado possível, de modo que não se percam as marcas e o registro de outros tempos históricos.

Ao observar a coleção, podemos identificar que a utilização dos objetos de ótica é algo historicamente importante para a construção do conhecimento. A diversidade de itens, que muitas vezes possuíam a mesma função, por exemplo, apresentam certa preferência para o ensino de determinados fenômenos em detrimento de outros. A presença dessas peças indica as necessidades de ensino vistas a partir da ideia de inovação: transmitir conhecimento a partir da observação de fenômenos, como estratégia relevante para cativar e ampliar a experiência dos alunos nos ambientes científicos.

O trabalho com a coleção de Ótica aponta para vários aspectos do conhecimento e diferentes níveis históricos em relação à história do ensino, história da educação dos sentidos e das sensibilidades, história da Física, história científica por meio dos objetos que são escolarizados etc. Por meio do trabalho com o inventário, percebe-se a necessidade de um estudo rigoroso dos materiais em relação às suas tipologias e funções. Pelas tipologias, compreende-se a sua posição nas Ciências e os saberes que estão demarcados na constituição da peça e que são elementos de ensino postos em ação na escola. Cada um dos objetos tem uma função diferenciada e, neste caso, é possível perceber não apenas os conteúdos que eles manifestam, mas também as formas gestuais de seus usos, a maneira como eram manipulados, uma forma disciplinar de conhecimento que só é possível captar pela manipulação dos materiais.

Referências

BRAGHINI, Katya. Z., PIÑAS, Raquel. Q. & PEDRO, Ricardo. T.. Museu Escolar do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo: constituição, histórico e primeiros movimentos de salvaguarda da coleção. *Revista Esboços*, Florianópolis, v. 21, n. 31, p. 28-49, 2014.

GRANATO, Marcus et al. *Cartilha de orientações gerais para preservação do patrimônio cultural de ciência e tecnologia*. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2013.

MELONI, Reginaldo A. A experiência de constituição de uma fonte documental a partir dos instrumentos de ensino de química e física do Colégio Culto à Ciência de Campinas/SP. *Revista Brasileira de História da Educação*, Campinas. v.11, n.1 (25), p.43-65, jan./abr. 2011.

THESAURUS de acervos científicos em Língua Portuguesa. Disponível em: <http://thesaurusonline.museus.ul.pt/default.aspx> Acessado em 23/01/2017.

VIÑAO FRAGO, António. Memória, patrimônio e educação. *Revista História da Educação*, Porto Alegre, v. 15, n. 34, p. 31-62, jan./abr. 2011

VIÑAO FRAGO, António. La historia material y inmaterial de la escuela: memoria, patrimonio y educación. *Educación*. Porto Alegre, vol. 35, n. 1, p. 7-17, jan./abr. 2012.